

2 CAP. I DATE PRIVIND IDENTITATEA ȘI STAREA CIVILĂ A TITULARULUI CARNETULUI DE MUNCĂ

DATA ȘI LOCUL NAȘTERII
 Anul 1944 Luna 11 Ziua 30
 Localitatea PIATA NEAMȘ Judetul NEAMȘ
 Sectoul

NUMELE ȘI PRENUMELE PĂRINȚILOR

Tatăl STEERU SAMU
 Mama STERPU ELENA

CERTIFICAT DE NAȘTERE
 Nr. 2292 Anul 1944 Luna 11 Ziua 13

Eliberat de CONS. POP. PIATA NEAMȘ
 STAREA CIVILĂ

Căsătorit(ă)* cu
 (numele, prenumele și
 data nașterii sotului sau soției)

Necăsătorit(ă)*
 NUMELE, PRENUMELE ȘI
 DATA NAȘTERII FIECĂRUI COPIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Semnătura titularului

*) Situația care nu corespunde se barează

CAP. II SCHIMBĂRI PRIVIND STAREA CIVILĂ ȘI NUMELE TITULARULUI DUPĂ ÎNTOCMIREA CARNETULUI DE MUNCĂ

Nr. cr.	Schimbarea intervenită	Anul			Denumirea, nr. și data actului; autoritatea care l-a eliberat	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea
		Luna	Ziua			
	CONSĂTORITĂ COVACI BRINDUVA cazătorite cu COVACI MIHA n. 13.06.1944	2004	04	11	CERTIFICAT DE CAZĂTORIE nr. 814/11.04. 2004 CONSILIUL LOCAL nr. 106/04.04.2004	TOLEA DUMITRU REFERENT

CAP. III PREGĂTIREA ȘCOLARĂ

STUDII (școala de gradul cel mai înalt). UNIVERSITATEA
S.P.R.U. HARBEST. BUCUREȘTI. MANAGEMENT
FINANCIAR CONTABIL
Actul Adevărității Nr. 2627. Data 20.09.2003
Eliberat de M.F.N. - ACADEMIA DE STUDII
ECONOMICE BUCUREȘTI.

Actul Nr. Data
Eliberat de

ȘCOLILE ABSOLVITE DUPĂ ÎNTOCMIREA
CARNETULUI DE MUNCĂ

№	Denumirea școlii absolvite	Denumirea, nr. și data actului; autoritatea care l-a eliberat	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea
1	DOCUMENT IN ECONOMIE	DIPLOMA DE DOCTOR NR. 2627/14.05.2003 vers. de stud ec. Buc.	BENESCU VASILE ȘEF SERVICIU ÎNSCRIȘI <i>[Signature]</i>

CAP. IV PREGĂTIREA PROFESIONALĂ

MESERIA, SPECIALITATEA

ECONOMIST
Actul Adevărității Nr. 2627. Data 20.09.2003
Eliberat de MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI.

Actul Nr. Data
Eliberat de

CALIFICĂRI, SPECIALIZĂRI ȘI CURSURI DE
PERFECTIONARE A PREGĂTIRII
PROFESIONALE, ABSOLVITE DUPĂ
ÎNTOCMIREA CARNETULUI DE MUNCĂ

№	Calificarea, specializarea, perfecționarea	Denumirea, nr. și data actului; autoritatea care l-a eliberat	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea

CAP. VI DATE PRIVITOARE LA

Nr. C.I.	Unitatea, altă persoană juridică sau persoană fizică la care lucrează	Mutatia intervenită	Anul	
			Luna	Ziua
1	2	3	4	4
8	Gr. Șc. Electronica Industrială	Angajat profesor suplinitor	2002	09
9	Grup Școlar Electronica Industrială	Ordonanță de urgență '194/2002	2002	10
10	Grup Școlar Electronica Industrială	O.G. 196/2002	2003	01
11	Grup Școlar Electronica Industrială	Incetare suplinirea	2003	09
12	Grup Școlar Electronica Industrială	Angajat profesor suplinitor	2003	08
13	Grup Școlar Electronica Industrială	Aplicat O.G. 196/2002	2003	10
14	Grup Școlar Electronica Industrială	Aplicat precedente OUG 125/2004	2004	01
15	Grup Școlar Electronica Industrială	Aplicat precedente H.G. 808/2004	2004	06
				01

ACTIVITATEA ÎN MUNCĂ

Meseria sau funcția și locul de muncă cu condiții deosebite	Sala-riul de bază	Denumirea unității, nr. și data actului pe baza cărui se face înscrierea	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea
5	6	7	8
Prof. Suplinitor în Promoteu	2710619 31.08.2003	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 196 din 10.10.2002	Secretar șef Claudia Bădăreț
-4-	3036752	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 77 din 23.10.2002	Secretar șef Claudia Bădăreț
-4-	3269000 31.08.2003	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 6 din 27.01.2003	Secretar șef Claudia Bădăreț
-4-	/	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 196 din 10.10.2002	Secretar șef Claudia Bădăreț
Prof. sup. inf. def.	3276000 15.02.2004 101 din 27.01.2003 6.1.08.196560	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 196 din 10.10.2002	Secretar șef Claudia Bădăreț
-4-	3571000 15.02.2004 6.1.08.196560	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 26 din 1.10.2003	Secretar șef Claudia Bădăreț
-4-	4053750 101 din 27.01.2003 6.1.08.196560	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 35 din 16.01.2004	Secretar șef Claudia Bădăreț
-4-	4745377 101 din 27.01.2003 6.1.08.196560	Gr. Șc. El. Ind. Cf. Dec. 46 din 01.06.2004	Secretar șef Claudia Bădăreț

CAP. VI DATE PRIVITOARE LA

Nr	Unitatea, altă persoană juridică sau persoană fizică la care lucrează	Mutatia intervenită	Anul	
			Luna	Ziua
1	2	3	4	4
16	Grup școlar Electronica Industrială	Lucrat suplinirea	2004	09
17	Grup școlar Electronica Industrială	Angajat profesor titular	2004	09
18	Grup școlar Electronica Industrială	Aplicat prevederile D.U.G. 68/2004	2004	10
19	Grup școlar Electronica Industrială	Aplicat prevederile D.U.G. 18/2005	2005	09
20	Grup școlar Electronica Industrială	Aplicat prevederile legii 198/2005	2005	09
21	Grup școlar Electronica Industrială	Aplicat prevederile D.U.G. 47/2005 denumire	2005	07
22	Grup școlar Electronica Industrială	Aplicat prevederile legii 198/2005 și D.U.G. 18/2005	2005	10
23	Grup școlar Electronica Industrială	Aplicat prevederile D.U.G. 7/2006	2006	01
				01

ACTIVITATEA ÎN MUNCĂ

Meseria sau funcția și locul de muncă cu condiții deosebite	Sala-riul de bază	Denumirea unității, nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea
5	6	7	8
Prof. vul.		Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 1665 din 2002 și 1546	Secretar Șc. Cl. Dec. 1665
Prof. tit.	4740,377 101.000.44538 61.810284603 51.394.475116	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 940 din 18.07.2004 215HD	Secretar Șc. Cl. Dec. 940
-4-	5.405.000 101.000.61575 51.394.474866 151.2.m. 810750	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 77 din 14.12.2004	Secretar Șc. Cl. Dec. 77
-4-	5.762.000 51.394.288100	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 96 din 01.03.2005	Secretar Șc. Cl. Dec. 96
-4-	5.230.000 51.394.293500	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 118 din 07.01.2005	Secretar Șc. Cl. Dec. 118
-4-	587 51.394.29	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 118 din 07.01.2005	Secretar Șc. Cl. Dec. 118
-4-	614 51.394.31	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 140 din 11.2005	Secretar Șc. Cl. Dec. 140
-4-	766 151.000.120 51.394.38	Gr. Șc. El. Ind. Cl. Dec. 155 din 23.01.2006	Secretar Șc. Cl. Dec. 155

CAP. VI DATE PRIVITOARE LA

Nr.	Unitatea, altă persoană juridică sau persoană fizică la care lucrează	Mutatia intervenită	Anul	
			Luna	Ziua
1	2	3	4	
29	COLEGIUL ECONOMIC VIRGIL MADARACHEU BUCUREȘTI	APLICAT 08.10/2007	2007	10
			09	
30		ELIBERATĂ DIN ÎNVIȘTĂRI, PREZUMĂRI UNIVERȘITARE PRIN ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE MUNCĂ, PRIN MORȚII PĂRȚII LOR.	2007	10
			04	
31	Universitatea "Spicu Haret" București	Incheiat cu contract individual de muncă pe durată determinată 01.10.2007-30.09.2008	2007	10
			01	
32		Se prelungeste contractul de muncă pe durată determinată - modificat funcția și salariul	2008	02
			25	
33		Modificat salariul	2008	01
			01	
34	Universitatea "Spicu Haret" București	Se prelungeste contractul individual de muncă pe durată determinată - schimbata funcția, nedeterminata - modificat salariul	2008	02
			25	

ACTIVITATEA ÎN MUNCĂ

Meseria sau funcția și locul de muncă cu condiții deosebite	Sala-riul de bază	Denumirea unității, nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea
5	6	7	8
PROF. G.P. DEFINITIV TR. VECH. 6-10 CUV. SA VECH. 10% COEF. 3,305	910 91	COEF. P. MASG. DEC. 14 502 2007	DOBREA MARIA VERESTEA
/	/	PIMB ACADEMIA 1898 19.10.2007	DOBREA MARIA VERESTEA
CERTIFICAM VALABILITATEA INSCRIERILOR FACUTE AN UNIVERȘITATEA MONITR NOMEI DOBREA			
ASISTENT UNIVERSITAR	880	U.S.H. Contract muncă nr. 5373/15.10.2007 i.T.M.	BENESCU VASILE ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
ASISTENT UNIVERSITAR TITULAR	2017	U.S.H. Act adițional nr. 4/01.03.2008 i.T.M.	BENESCU VASILE ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
ASISTENT UNIVERSITAR	1010	U.S.H. Ordinul nr. 151 din 15.01.2008	BENESCU VASILE ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE
ASISTENT UNIVERSITAR TITULAR	2017	U.S.H. Ordinul nr. 225 din 25.02.2008 act adițional nr. 4/01.03.2008 i.T.M.	BENESCU VASILE ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE

CAP. VI DATE PRIVITOARE LA

Nr. crt.	Unitatea, altă persoană juridică sau persoană fizică la care lucrează	Mutația intervenită	Anul	
			Luna	Ziua
1	2	3	4	
30	Universitatea "Spiru Haret" București	Modificat Salariul	2009	01
34		Schimbare funcția Modificat salariul	2009	02
			2011	01
37	Universitatea "Spiru Haret" București	SE ABROGĂ DISPOZIȚIILE DECRETULUI nr. 92/1976 PRIVIND CARNETUL DE MUNCĂ	2011	01
	PREȘEDINIE PROF. UNIV. DR. AURELIAN G.H. BONDREA			

ACTIVITATEA ÎN MUNCĂ

Meseria sau funcția și locul de muncă cu condiții deosebite	Salariul de bază	Denumirea unității, nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea	Parafa și semnătura persoanei care face înscrierea
5	6	7	8
ASISTENT UNIVERSITAR TITULAR	2420	U.S.H. Ordinul nr. 64 din Nr. 01.2009	BENESCU VASILE SEF SERVICIU RESURSE UMARE
LECTOR UNIVERSITAR TITULAR	2960	U.S.H. Ordinul nr. 233 din 01.03.2009	BENESCU VASILE SEF SERVICIU RESURSE UMARE
		ART. 298 alin. 3 din Legea 53/2003 CODUL MUNCII CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE	BENESCU VASILE SEF SERVICIU RESURSE UMARE
Verificat valabilitatea înregistrării în cadrul unității			

UNIVERSITATEA SPIRU HARET

Accreditată prin Legea Nr. 443/5.07.2002

Sediul central: BUCUREȘTI - ROMÂNIA

Nr. înreg. 130/A-24/07.03.2025

Str. Ion Ghica nr. 13, Sector 3, Cod poștal: 030045

Telefon: (0040 21) 314.00.75; 314.00.76

Tel./Fax: (0040 21) 311.29.47; CISCO: (0040 21) 455.1004

E-mail: info@spiruharet.ro

Nr. 782 / 01.09.2014

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta se atestă că doamna **Covaci Brîndușa**, domiciliat în Municipiul București, sector 6, str. Sculptorilor nr. 25B, posesoare a CI seria RT, nr. 498033, CNP 2770630270645, a fost angajată a **Universității Spiru Haret**, CUI 14871616, cu sediul în București, Bdul.Tineretului nr.1, sector 4, în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă de 8 ore/zi, încheiat pe durată nedeterminată, înregistrat la Inspectoratul Teritorial de Muncă București, cu nr. **5373** din **15.10.2007**, în funcția de *asistent universitar*.

Pe durata executării contractului individual de muncă au intervenit următoarele mutații (încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual de muncă):

Nr. crt.	Mutația intervenită	Anul luna ziua	Meseria/ Funcția	Salariul de bază inclusiv sporurile care intră în calculul punctajului mediu anual	Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
1	Continuă activitatea în baza aceluiași contract individual de muncă.	01.01.2011	Lector univ.	2960	Universitatea Spiru Haret Contract individual de muncă nr.5373 din 15.10.2007
2	Modificat salariul.	03.06.2013	Lector univ.	2072	Universitatea Spiru Haret Act adițional nr.2 din 13.06.2013
3	Încetat activitatea conform art. 81(7) din Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare.	01.09.2014	—	—	Universitatea Spiru Haret Decizia nr. <u>693</u> din <u>01.09</u> 2014

Începând cu data de **01.09.2014**, contractul individual de muncă al doamnei **Covaci Brîndușa** a încetat în baza prevederilor art. 81(7) din Legea nr. 53/2003 - Codul Muncii, modificată și completată.

În perioada lucrată a avut - zile de absențe nemotivate și - zile de concediu fără plată.

În perioada de la - până la - a lucrat în grupa (I sau II de muncă), poziția nr. - din anexa la Ordinul nr. - din - al ministrului - , în total - ani, - luni, - zile(-).

RECTOR
Conf.univ.dr. Aurelian A. Bondrea

Director Resurse Umane,
Benescu Vasile

ACADEMIA ROMÂNĂ
Institutul Național de Cercetări Economice
„Costin C. Kirilescu”
INSTITUTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ

Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, București, România, cod poștal 050711
 Tel: 40-21- 318.24.60; 40-21-318.24.55; E-mail: office@iem.ro

Cod fiscal (CUI) 4192995

ADEVERINȚĂ

Prin prezenta, se certifică faptul că **D-na COVACI BRÎNDUȘA (născută STERPU)**, CNP **2770630270645**, CI Seria RR, nr 562135, domiciliată în STR SCULPTORILOR NR 258, SECTORUL 6 a fost salariată a Institutului de Economie Mondială, începând cu data de **14.08.2014** și până la data de **30.06.2020**.

În perioada **03.01.2017 – 31. 12.2017** **D-na COVACI BRÎNDUȘA** a fost detașată (conform deciziilor 129/19.12.2016 și 50/30.06.2017) la **INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE**, ca cercetător științific gradul III, respectându-se prevederile Codului Muncii privind detașarea.

Mentionăm că, în perioada **18.06.2020 – 30.06.2020**, d-na **COVACI BRÎNDUȘA** înregistrează un număr de **10 (zero) zile** de incapacitate temporară de muncă (concediul fara plata)

Modificările intervenite în contractul de muncă, conform REVISAL sunt următoarele:

Nr.	Mutația intervenită	Data	Meseria/Funcția/Ocupația cu indicarea gradației profesionale	Nr. și data actului pe baza căruia se face înscrierea și temeiul legal
1	Angajare, la 2260 lei	12.08.2014	Cercetător științific gradul III, gradația 3, 8 ore/zi	CIM 294/12.08.2014, decizia de angajare
2	Modificare salariu, la 3.376 lei	01.05.2016	Cercetător științific gradul III, gradația 4, 8 ore/zi	Decizia 41/ 01.05.2016, IEM, conform prevederilor Codului Muncii si art. 10, art 11
3	Modificare salariu, la 3.381 lei	01.08.2016	Cercetător științific gradul III, gradația 4, 8 ore/zi	Decizia 90/03.08.2016, IEM, conform Ord 20/2016
4	01.01.2017 – 01.01.2018	Detasare INCE		
5	-revenire din detașare, cu salariu de 4.706 lei inclus indemnizația pentru titlul științific de dr, 950 lei)	01.01.2018	Cercetător științific gradul III, gradația 4, 8 ore/zi	Decizia 114/28.12.2007, lg 153/2017
6	01.10.2018 – 18.06.2020	Concediu ingrijire copil până la 2 ani.		

Contractul individual de munca nr. 295 / 08.2014, încetează la data de 01.07.2020, în baza transferului solicitat și aprobat de către Centrul de Economie Montană, în conformitate cu prevederile Legii 153/2017 cu modificările și completările ulterioare, privind Transferul - Articolul 32, alin 2) pct..b), solicitarea angajatei prin cererea 123/17.06.2020 și acordul/solicitarea Centrului de Economie Montană, cu nr de înregistrare IEM 122 /17.06.2020 și nr de înregistrare Centrul de Economie Montană 68/17.06.2020

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverință sunt corecte și complete.

Reprezentant legal - DIRECTOR
CS I dr.Simona Moagăr Poladian

Contabil șef
Ec. Alexandru TOMA

Întocmit,
Insp.spec 1A. Nela Miru
Birou Resurse Umane

Raport per salariat

10-Jun-2020 04:34

PANAITESCU ADRIANA
INSPECTOR
RESURSE UMANE

Angajator: UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA
CAEN: INVATAMANT SUPERIOR UNIVERSITAR
Adresa: SOS.DECEBAL NR. 11-13 , CERNICA, ILFOV
Salariat COVACI BRÎNDUȘA (2770630270645)
Adresa STR.SCULPTORILOR NR.25B , BUCURESTI SECTORUL 6, BUCURESTI

Nr. înreg. 130/A-26/07.03.2025

Contracte Individuale de Munca Salariat

Nr crt	Nr./Data contract	Tip contract	Tip durata	Tip interval repartizare	Functie	Data incepere activitate	Data sfarsit activitate	Data incetare	Salariu de baza lunar brut
		Stare	Tip norma	Timp munca		Data reactivare	Exceptie data sfarsit	Temei incetare	
1	06/19.04.2016	C.I.M.	Nedeterminata	Ore/zi	112003 - DECAN, RECTOR, PRORECTOR, PRODECAN	21.04.2016			1125
		Suspendat	Cu timp partial	Cu timp partial					
2	26/01.11.2017	C.I.M.	Determinata	Ore/zi	231002 - CONFERENȚIAR UNIVERSITAR	02.11.2017	31.10.2018	01.11.2018	1125
		Incetate	Cu timp partial	Cu timp partial				Art. 56, Alin(1), Litera (i) Expirarea termenului contractului individual de munca incheiat pe durata determinata	

Detalii sporuri / indemnizatii / alte adaosuri

Nu exista detalii sporuri / indemnizatii / alte adaosuri

Intervale vechime (conform HG 905/2017)

Nr crt	Nr./Data contract	Interval vechime	Tip durata	Tip interval repartizare	Functie	Data sfarsit activitate	Data incetare	Data reactivare	Salariu lunar brut
		Tip operatie	Tip norma	Timp munca		Exceptie data sfarsit	Temei incetare		
1	06/19.04.2016	21.04.2016 - 31.12.2016	Nedeterminata	Ore/zi	112003 - DECAN, RECTOR, PRORECTOR, PRODECAN				1600
		Contract individual de munca	Adaugare contract	Cu timp partial		1			
2	06/19.04.2016	01.01.2017 - 30.11.2017	Nedeterminata	Ore/zi	112003 - DECAN, RECTOR, PRORECTOR, PRODECAN				1750

CENTRUL DE ECONOMIE
MONTANĂ *CE-MONT*

CIF 42508935

STR. PETRENI NR. 49, JUDEȚA VATRA DORNEI

NR. 281 / 13.12.2024

Nr. înreg. 130/A-27/07.03.2025

CE-MONT

Centrul de Economie Montană

CENTRUL DE ECONOMIE MONTANĂ CE-MONT

725700, Vatra Dornei, Str. Petreni, nr. 49, jud. Suceava

Tel./Fax: 0330.110.030.

Website: www.ce-mont.ro

ADEVERINȚĂ

Se adeverește prin prezenta, că doamna **COVACI Brîndușa**, domiciliată în domiciliată București, , Str. Sculptorilor, nr. 25 B, sector 6, posesoare a CI, seria RX, nr. 896634, CNP: 277063027064, având funcția de Cercetător recunoscut (R2), este angajată la Centrul de Economie Montană, Vatra Dornei, (CE-MONT) din cadrul Institutului Național de Cercetări Economice "Costin C. Kirițescu" al Academiei Române, din data de 1.07.2020.

Vechimea totală a dnei **COVACI Brîndușa** la 13.12.2024, conform adeverinței nr. 217/16.04.2012, eliberată de Institutul de Economie Mondială și a documentelor de la dosarul personal este de 23 de ani și 7 luni, din care la CE-MONT Vatra Dornei 4 ani și 5 luni.

Eliberăm aceasta pentru concurs.

Data,

13 .12.2024

Director CE-MONT

Prof. dr. h.o. Radu REY

INSTITUTUL TEOLOGIC ADVENTIST

FACULTATEA DE TEOLOGIE ADVENTISTĂ

Nr. înreg. 130/A-28/07.03.2025

DECIZIA RECTORULUI INSTITUTULUI TEOLOGIC ADVENTIST

privind ocuparea postului de **cercetător științific, gr. II**, perioadă determinată,
poziția 32, prevăzut în Statul de funcții al Institutului Teologic Adventist în anul universitar 2016-2017

Nr. 63 / 23.10.2017

În conformitate cu prevederile,

- Legii nr. 1/2011, privind Legea educației naționale;
- Legii nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare dezvoltare;
- Legii nr. 53/2003, privind Codului muncii;
- Raportului Comisiei de concurs pentru postul CS II, poziția 32 din Statul de funcții pentru anul universitar 2016-2017 din data de 17.10.2017;
- Hotărârii Senatului Institutului Teologic Adventist nr. 1 / 23.10.2017, privind aprobarea Raportului Comisiei de concurs și validarea concursului pentru postul de cercetător științific, gr. II;

DECIDE:

Art. 1. Începând cu data de **1 noiembrie 2017**, doamnei **conf. univ. dr. Brîndușa Covaci** i se conferă titlul de cercetător științific, gradul II și este angajată cu contract de muncă pe perioadă determinată de 12 luni, cu normă parțială 4 ore/zi, pe postul de cercetător științific, gradul II.

Art. 2. Prezenta decizie s-a întocmit în 3 exemplare originale și se comunică:

- Doamnei Brîndușa Covaci;
- Biroului Resurse umane;
- Secretariatului.

RECTOR,
Conf. univ. dr. Roxana PARASCHIV

FIȘA POSTULUI

NR. 507
ZIOLUNA 11 AN 2017

Numele și prenumele: Covaci Brindusa
 Funcția: Cercetator stiintific Grd II
 Titlul academic și științific: Conf. univ. dr. Academic
 Departament: Rector
 Relații subordonare:

1. Descrierea Postului

- 1.1. Pregătire profesionala
 - Pregătirea de baza: Economist
 - Perfectionari necesare mentinerii competentei de post: Doctor in domeniu, curs de „Manager imbunatatire procese”, „Managementul proiectului”;
- 1.2. Experieta profesionala
 - Vechime in munca: min 3 ani
 - Vechime in specialitatea ceruta: min. 3 ani
 - Activitate stiintifica: minim 10 lucrari publicate

2. ATRIBUȚII ȘI RESPONSABILITĂȚI

- 2.1 Atributiile postului
 - Cercetare in domeniul economie
 - Cercetare in managementul proiectelor
 - Elaborarea de articole stiintifice
 - Indrumare/ documentare in specialitate
 - Participarea la manifestari stiintifice
 - Raportarea rezultatelor activitatii de cercetare
 - Realizarea de proiecte si aplicare acestora
 - Diseminarea rezultatelor cercetarii in domeniul managementului de proiect prin cursuri si seminarii in cadrul Institutului Teologic Adventist.
- 2.2. Responsabilitatea implicata de post
 - Responsabilitatea de conducere, coordonare structuri, echipe, proiecte: coordonarea unor echipe de executie a unor activitati de cercetare stiintifica din cadrul unor contracte de cercetare; coordonarea propriilor contracte de cercetare.
 - Responsabilitatea pregatirii, luarii unor decizii, pastrarea confidentialitatii: Raspunde de mentinerea propriului nivel profesional conform evolutiei din domeniu, astfel incat sa asigure satisfacerea cerintelor postului in conditii de actualitate.
 - Raspunde de deciziile luate in limitele autonomiei in actiune ale postului. Se obliga la pastrarea confidentialitatii in conditiile specifice Institutului Teologic Adventist.

3. DISPOZIȚII COMPLEMENTARE SARCINILOR EFECTIVE, DE SERVICIU

- Totalitatea prerogativelor și sarcinilor enumerate se completează cu orice altă dispoziție curentă transmisă de rector și de către Conducerea Institutului.
- Suplinește în caz de absență rectorul sau colegii din conducerea ITA.
- Salariatul este obligat să respecte prevederile regulamentului de ordine interioară ale instrucțiunilor proprii de securitate a muncii ale cerințelor de SSM și SU în vigoare.
- Ca membru al Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea angajatul trebuie să nu fi colaborat și să nu colaboreze cu serviciile secrete, semnând o declarație în acest sens.

Fișa postului a fost aprobată în ședința Senatului din data de

Rector,

Conf. univ. dr. Paraschiv Roxana

R Paraschiv

Dir. Gen. Adm.,

Cîrnu Florian

Florian Cîrnu

Nume prenume:

COVACI BENDUSA

Data:

01.11.2014

Semnătura:

[Signature]

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA
incheiat si inregistrat sub nr. 26 / 01.11.2017 in registrul general de evidenta a salariilor*

A. Partile contractului

Angajator – persoana juridical, Institutul Teologic Adventist, cu sediul/domiciliul in în Cernica, str. Decebal, nr. 11-13, jud. Ilfov, cod fiscal 8883136, telefon / fax 0213695350 – 0744.685.123, autorizat sa desfasoare activitati principale avand cod CAEN 8542, reprezentat legal prin Paraschiv Roxana, în calitate de Rector,

si
salariata – doamna **Covaci Brîndușa**, domiciliata in localitatea Mun. Bucuresti , str. Sculptorilor, nr.25B, sector/jud. 6, posesoare a cartii de identitate seria RR nr. 562135, eliberata de SPCEP S6 biroul nr.1 , la data de 27.02.2009, CNP 2770630270645, autorizatie de munca/permis de sedere in scop de munca seria nr. din data, am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit:

B. Obiectul contractului:

C. Durata contractului:

- a) nedeterminata, salariatul/salariata ..NU..., urmand sa inceapa activitatea la data de ..NU....;
- b) determinata, de 12 luni, pe perioada cuprinsa intre data de 02.11.2017 si data de 31.10.2018 Conf.art.83 lit.b cresterea si/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului.

D. Locul de munca

1. Activitatea se desfasoara la (sectie/atelier/birou/serviciu/ compartiment etc.) Departamentul ACADEMIC din sediul social/punctul de lucru/alt loc de munca organizat al angajatorului al Institutului Teologic Adventist.
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:

E. Felul muncii

Functia/meseria **Cercetator științific gradul II** conform Clasificarii ocupatiilor din Romania, Cod COR: **231002**

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca*).

F1. Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a salariatului

- a) Competență managerială; b) Competență decizională; c) Competență profesională; d) Eficacitate și eficiență; e) Complexitate, creativitate și diversitatea activităților; f) Comunicare și reprezentare – contacte.

G. Conditii de munca

1. Activitatea se desfasoara in conditii grele, vatamatoare sau periculoase, potrivit Legii nr. 31/1991.
2. Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

H. Durata muncii

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de ...NU... ore/zi,NU..... ore/saptamana.
 - a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:NU.....(ore zi/ore noapte/inegal).
 - b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de ...4.. ore/zi, ...20.... ore/saptamana.
 - a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 12,00-16,00 cu posibilitatea de a modifica programul de lucru al salariatului Covaci Brîndușa .
 - b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
 - c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul

Durata concediului anual de odihna este de 40 zile lucratoare , in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar deNU.....

J. Salariul :

1. Salariul de baza lunar brut: **875** lei din care
 - a) sporuriNU.....,
 - b) indemnizatiiNU.....,
 - b1) prestatii suplimentare in bani ...NU....;
 - b2) modalitatea prestatiilor suplimentare in natura ...NU.....;
 - c) alte adaosuriNU.....
2. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu orele libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca sau Legii nr. 53/2003-Codul muncii.
3. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt: **1-10 ALE FIECAREI LUNI, IN CONT**

K. Drepturi si obligatii ale partilor privind securitatea si sanatatea in munca:

- a) echipament individual de protectie.....NU.....;
- b) echipament individual de lucru.....NU.....;
- c) materiale igienico-sanitare.....NU.....;

- d) alimentatie de protectie.....NU.....;
- e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca.....NU.....,

L. Alte clauze:

- a) perioada de proba este de30..... zile lucratoare;
- b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie/ 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupă functii de conducere, conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
- c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie/ 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupă functii de conducere, conform Legii nr. 53/2003, republicata, sau contractului colectiv de munca aplicabil;
- d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art.18 alin.(1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
- e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale partilor

1. Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

- a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
- b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;
- c) dreptul la concediu de odihna anual;
- d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
- e) dreptul de securitate si sanatate in munca;
- f) dreptul la acces la formare profesionala.

2. Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

- a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
- b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
- c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
- d) obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate;
- e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.

3. Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

- a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;
- b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
- c) sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului de munca aplicabil si regulamentului intern.
- d) sa stabileasca obiectivele de performanta individuala ale salariatului;

4. Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

- a) sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca, anterior inceperii activitatii;
- a1) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
- b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborare normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;
- c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;
- d) sa elibereze, la cerere, un document care sa ateste calitatea de salariat a solicitantului, respectiv activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si specialitate;
- e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. /..... la Inspectoratul teritorial de munca a judetului/municipiului / Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale, cu exceptia situatiilor in care o asemenea modificare este prevazuta in mod expres de lege.

Prezentul contract individual de muncă s-a încheiat în două exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictetele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,
Institutul Teologic Adventist

Salariat
Semnatura
Data ...11...2017...

Reprezentant legal ,

.....
[Signature]

Pe data de prezentul contract inceteaza in temeiul art. din Legea nr. 53/2003, republicata, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator